

Article Arrival Date

Article Published

Date Makale Geliş Tarihi

Makale Yayın Tarihi

12.04.2026

24.06.2026

OSMANLI'DAN CUMHURİYET TÜRKİYE'SİNE GEÇİŞTE KADIN HAKLARINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM: HAKLAR SOSYOLOJİSİ EKSENİNDE BİR ANALİZ

THE TRANSFORMATION OF WOMEN'S RIGHTS IN THE TRANSITION FROM
THE OTTOMAN EMPIRE TO REPUBLICAN TURKEY: AN ANALYSIS WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE SOCIOLOGY OF RIGHTS

Can DÜNDAR

Doktora öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, candundar51@gmail.com ORCID ID:
0000-0002-5219-5423

Özet

Kadının toplumsal konumunun değişkenliği sosyolojik bir çerçevede incelendiğinde, tarih boyunca ataerkil yapılar içerisinde kadınların genel olarak ikincil cinsiyet olmak durumunda kaldıkları görülmektedir. Özellikle modernleşme öncesi toplumlarda kadınlara tanınan haklar oldukça sınırlı kalmış ve kadın kimliği de buna yönelik şekilde tanımlanmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu itibarıyla kadınlara tanınan haklar hukuksal devrim niteliğindedir ve kadının statüsünde köklü ve yapısal bir değişiklik yaşanmıştır. Bu çalışmada, haklar sosyolojisi bağlamında, 17 Şubat 1926'da yürürlüğe giren Türk Kanunu Medenisi merkeze alınarak Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Türkiye'si kadınlarının siyasal ve toplumsal kazanımları karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için Prof. Dr. Bülent Kara'nın Haklar Sosyolojisi eseri ve Türk Kanunu Medenisi başta olmak üzere bu alanda yazılmış diğer kaynaklardan yararlanılmış; betimsel içerik analizi yöntemiyle bulgular elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada kadının toplumsal statüsü ve maruz kaldığı eşitsizlik örüntüleri karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; Medeni Kanun ile kadının yasal statüsünde devrim niteliğinde bir eşitlik sağlansa da, toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı sorunların pratik uygulamada varlığını sürdürdüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Haklar Sosyolojisi, İslam Hukuku, Türk Kanunu Medenisi, Eşitlik, Kadın

Abstract

When the variability of women's social position is examined within a sociological framework, it is observed that women have generally been relegated to a 'secondary gender' status within patriarchal structures throughout history. Particularly in pre-modern societies, rights granted to women remained quite limited, and female identity was defined accordingly. However, with the establishment of the Republic of Turkey, the rights granted to women constitute a legal revolution, and a radical, structural change has occurred in the status of women. In this study, within the context of the sociology of rights, the political and social gains of women in the Ottoman Empire and Republican Turkey were investigated comparatively, centering on the Turkish Civil Code, which entered into force on February 17, 1926. To carry out the study, works of Prof. Dr. Bülent Kara and the Turkish Civil Code, along with other sources written in this field, were utilized; and findings were obtained through the descriptive content analysis method. Furthermore, the social status of women and the patterns of inequality they face were analyzed from a comparative perspective. As a result of the research, it was determined that although a revolutionary equality was achieved in the legal status of women with the Civil Code, problems stemming from traditional gender roles continue to exist in practical application.

Keywords: Sociology of Rights, Islamic Law, Turkish Civil Code, Equality, Women.

GİRİŞ

Kadının toplumsal konumu çeşitli zaman ve mekânlarda farklı şekilde kavramlaştırılmıştır (Kara, 2023: 145). Kadın sınıfı, yüzyıllardır baskıya maruz kalan, ikincilleştirilen ve kamusal hayatta yaşamasına müsaade edilmeyen bir sınıftır. Tarihin belki de tarım devriminin en büyük eşitsizi kadındır. Kadın, Engels'in (2019) belirttiği üzere, tarım devrimi ile birlikte erkeğin mülkü haline gelmeye başlamış ve bu da eşitsizliğin başlangıcı olmuştur. Tarım devrimi ve dolayısıyla dinler ve bu dinlerin erkek egemen dinler olması dolayısıyla kadına dair eşitsizlik ivme kazanmıştır. Mülk sahip olma hırsı ve dinin etkisi başta olmak üzere dünya üzerinde kurulan ülke ve imparatorluklar kadınları kısıtlayarak yaşamlarına devam etmişlerdir. Sözelimi Eyuboğlu'na (2007) göre, henüz İslam ile tanışmayan Türk toplumu kadını ile İslam kadını arasındaki fark buna örnektir. Nitekim Kara'ya (2023: 190) göre, Türk kadını erkek sosyal tipine yakındır. Erkeklerin yapabildiği eylemlerin –ata binmek, ok ve kılıç kullanmak– birçoğunu yapar. Orhun Abidelerinde dâhil kadınlardan övgüyle bahsedilir ve kız çocuğu dünyaya getirmek de olumlu olarak kabul edilir. Osmanlı gibi imparatorluklarda devletin yönetim şekli dinin kuralları olarak belirlendiğinden, dinin kadını ikincilleştirmesi devletin hukukuna ve insanın sosyal hayatına naklolmuştur. Kadınların ikincil konumda olmaları onların evlerine hapis bir şekilde çocuk üreten metalar haline gelmeleri, kadınların hak arayışlarına neden olmuştur. Kara (2023: 191) İslam Dininin kadına verdiği değerden bahsederek kadınların özellikle ilk Müslümanlığın kabul edildiği dönemlerde asker veya öğretmen olabildiğini söyler. Ancak Arap toplumunda kız çocuklarına değer verilmeyişi zamanla Türk toplumunda da etkisini gösterir ve kadın işlevi olmayan bir cinsiyete bürünür: *“Osmanlı Dönemi'nde ise, değişen pek bir şey görülememektedir. Kadınlar bu dönemde eğitimden mahrum bırakılmıştır. Ailede erkeğin hukuksal ve sosyal üstünlüğü kadını iyice güçsüzleştirmiştir ve ikincil plana atılmıştır”* (Kara, 2023: 191).

Fransız Devrimi sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı sonrası yenilenen imparatorluklar yerini ulus-devletlere bırakmıştır. Osmanlı İmparatorluğu da coğrafyasında birçok ülkenin oluşacağı şekilde parçalanmıştır. Osmanlı'nın devamı olarak nitelendirilen Türkiye Cumhuriyeti de bu ulus-devletlerdendir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti temelinde vatandaşlarının özgür olduğu bir ülke olarak inşa edilmiştir. Türkiye, kadın ve erkek ayırmaksızın herkesin özgür bir ortamda yaşamasını, dilediğince eğitim alabilmesini sağlamak için çabalamıştır. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti özellikle kadınlar için özgürlük çağı anlamına gelmektedir. Yılmaz'a (2010: 195-200) göre, Osmanlı Dönemi'nde yer yer kadınlar için bazı yenilikler getirilmeye çalışılsa da bu yenilikler şeriatın bağımsız olamamış bu da kadının özgür olmasını engellemiştir. Bunun sonucunda yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çağdaşlaşma temelinde örnek alınan Batı'dan düzenlenerek yürürlüğe konulan İsviçre Medeni Yasası üzerinde bazı değişiklikler yapılarak Türk Kanunu Medenisi kabul edilmiştir (Koçak, 2019: 88-89).

Bu çalışma temel olarak bir nitel araştırma olarak kurgulanmıştır. Nitel araştırmalar, çalışılan konu hakkında veri toplayan, bu veri toplama sürecini ise doküman inceleyerek, davranış gözlemleyerek ya da katılımcılardan veri elde eder ve sonuç olarak konuyla ilgili kompleks bir sunum yapar (Creswell, 2018: 45). Çalışma, nitel araştırmanın yöntemlerinden olan betimsel analizdir. Betimsel analiz bir olguya dair net bir resim sunar, bir dizi olaya açıklık kazandırır. Betimleyici araştırmalar, bir konuyu eksiksiz şekilde betimlemeye çalışır (Neuman, 2020: 89-92). Araştırma konusunu açıklamak için temel olarak Kara'nın 2023 yılında yayımladığı “Haklar Sosyolojisi” kitabından yararlanılmış, 1926 yılında yayımlanan Türk Kanunu Medenisi incelenmiş ve kadın haklarına dair gelişim belirli alt temalarda anlatılmıştır. Bu temalar; evlilik, boşanma, miras ve şahitlik olarak 4 temaya ayrılmaktadır. Temalar daha sonra alt başlıklarda incelenmiştir.

1. Osmanlı'da Hukuk

Osmanlı İmparatorluğu'nda hukukun işleyişi temel olarak İslam kuralları (Şeriat) esasına göre yapılanmıştır. İslam kurallarını örnek almış olan imparatorlukta, kadın hakları da İslam esasına göre dizayn edilmişti. Osmanlı'da hukukun dört ana kaynağı vardı:

- 1) *Kuran*
- 2) *Hadis ve sünnet*
- 3) *Din büyüklerinin düşünce ya da davranışları (İcma-i Ümmet)*
- 4) *Kuran'ın çeşitli şekillerde yorumlanması (Kıyas-ı Fukuha)* (Özsunay: 804'den akt. Cirhinlioğlu, 1997: 29).

Buna göre Osmanlı devleti, karşılaştığı herhangi bir sorunda öncelikle Kuran'dan yardım almakta, Kuran'da yeterli bilgi bulunmadığında hadis ve sünnetlere yönelmekte, buradan da sonuca ulaşmadığında sırasıyla İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukuha'ya yönelmekteydi. Osmanlı hukuk sisteminde hukukun esas sağlayıcısı kadılardı. Anlaşmazlık yaşayan kişi ya da gruplar öncelikle kadılardan yardım alırlardı. Kadılar ise belirtilen 4 ana kaynaktan hukuksal yaptırımlar ve çözümler aramaktaydı. Padişah esas olarak hukuk ile ilgilenemezdi ancak kadıları yargılama hakkına sahipti. Cirhinlioğlu (1997)'nin de belirttiği üzere 19. Yüzyıl sonrası yapılan reformlar neticesinde hukukta kadıların söz sahibi olmak yetkileri ellerinden alınmış, padişah, şeyhülislam ve kazasker hukuk sağlayıcıları haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, özellikle 19. Yüzyıl sonrası birçok reform gerçekleştirmiştir ve bu reformlar içerisinde hukuksal iyileştirmeler mevcuttur. Özellikle Tanzimat ve Islahat reformları bunlara örnektir. Tanzimat fermanı ile birlikte şeriat kanunu ikinci plana atılmaya başlanmış, dini kurallarla çözülemeyen davalarda artık Batı hukuk örnek alınmaya başlanmıştır. Burada esas olarak ticari davalar Batı esaslı olarak kurgulanmıştır. Bu dönemlerde özellikle 1869 yılında, kızların eğitimine yasal zorunluluk getirildi ve kız öğretmen okulu açıldı. 1876 yılında Kanun-i Esasi ile kız ve erkek çocuklarına ilköğretim zorunlu hale geldi. 1913 yılında kadınların devlet memuru olmalarına izin verilmeye başlandı ve süreci takiben 1914 yılında kadınlar için ilk yükseköğretim kurumu açıldı (Kara, 2023: 164).

1.1. Osmanlı ve Kadın

Kadın ve erkeğin varlık sahalarının toplumsal yapıda farklılaşmasını odağına alarak biçimlenen Osmanlı toplum yapısı, kadınlığın erkeklik tarafından biçimlendirilmesinin en önemli örneklerinden birini oluşturur ve temelini, erkek egemenliğini pekiştiren bir inançtan; Arap ve İran kültürünün etkisinde kalmış olan İslamiyet'ten alır (Yılmaz, 2010: 193).

Osmanlı'nın İslam temel alınarak yaratılmış olan şeriat hukuku, beraberinde ataerkilliği getirdiğinden kadınlar kendilerini ne ifade edebilmiş ne de özgürlüğü tadabilmiştir. Kadın artık onun için fikir yürütüp karar verebilen yetkiye sahip erkek için bile daha iyisini bilir şeklinde düşünür hale gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde erkeklerin sahip olduğu haklar da bu ataerkilli toplum sebebiyle kadına tanınmamıştır. Ailenin en temel haklarından olan "boşanma özgürlüğü" sadece erkeklere tanımlanmış ve kadının kocasından boşanma özgürlüğü kısıtlanmıştır. Erkek karısını ya da karılarından birisini boşamak için "boş ol" demesi yeterliydi ve bu söz için herhangi bir gerekçeye ihtiyaç duyulmamaktaydı. Kadının ise boşanırken makul sebepler sunması ve evlenirken erkekten boşanma izni almış olması şarttı (Yılmaz, 2010: 194).

Kadınların görece gelişmiş şehirler ve diğer bölgeler arasında da ayrılan hakları mevcuttu. Örneğin kırsalda yaşayan kadınlar, kent kadınlarına oranla daha özgürdü. Kent kadınları haremelerde yaşayan ve kısmen de olsa din eğitimi alabilen, hiçbir şekilde üretim zincirinde yer alamayan, çocuk üretmek ve kocaya hizmet etmek için var olurken; kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınlar eğitim alamazdı ancak bu kadınlar erkekler ile birlikte tarlalarda çalışabilirlerdi ve bir şekilde üretim zincirinde var olabilmişlerdi. Yine kent hayatında

kadınların giyimleri de değişmekteydi. Kırsal kadınının giyimi, basit şalvarlar ve yazmalar ile mümkünken, kent kadını vücudunu tamamen kapatacak geniş kıyafetler ve yüzlerini örtecek tülbentlere ihtiyaç duymaktaydı. Kırsal kadın gününün çoğunu dışarıda geçirirken, kent kadınının dışarı çıkması çok mümkün değildi. Osmanlı Devlet'inin yönetim biçimini oluşturan kişiler sadece erkekler söz konusu iken, kadınların sadece varlığı kocasının ve çocuklarının bakımı ile yükümlüdür. Üretime toplum içinde katılma şansı olmadığı için toplumda ikinci planda yer almıştır. Osmanlı'da kadınların yasalar alandaki varlıkları ve eylemlerine yönelik olan kanunlar niteliğindeki belgeler, önlemler ve tehditler söz konusu olarak, kadınlar için yenilenen baskıcı kanunlarla tekrar bilgilendirilip uyarıda bulunuyordu. Sultan I. Ahmet döneminde çıkarılan bir fermanla kadınların, erkeklerle aynı kayığa binmesi yasaklanmıştır. III. Osman'da kendisinin saraydan çıktığı haftanın üç günü kadınların sokağa çıkıp dolaşmalarını yasaklamıştır. III. Mustafa döneminde ise tüm kadınlara her ne biçimde olursa olsun sokağa çıkma yasağı mevcuttu. Böyle bir baskı içerisinde kadınlar, neredeyse dünyada yok denilecek kadar katı kurallar mücadele etmekteydi (Eroğlu, 2017: 8). Yine bu dönemde Osmanlı kadınının babaları ile sokakta yürümeleri, belirli mekânlarda bulunmamaları öğütlenmiştir. Şeriat hükümleri, dönem kadınının ikincilleştirilmesine sebep olmakta ve şeriat, geleneklerin yerini almaktadır. Kadına evlenirken bir başlık ya da Mihr'in ödenmesi erkeğin kadın üzerindeki ilk egemenliğidir. Bu daha çok ekonomik sebeplere dayanmakta hatta kadına bir güvence şeklinde düşünülmüşse de, erkeğin bunu kötüye kullanması kadını ezilen bir duruma getirmiştir (Ortaylı, 1983'den akt. Hoş, 2001: 38).

Osmanlı toplumunda ve İslam toplumlarında kadınların erkeklerden ayrılan bir diğer özelliği ise miras hususunda yaşanan ayrımdır. Şeriat kurallarına göre erkek ve kadın mirasçılar, mirastan eşit miktarda pay alamamaktadırlar. Şeriat kadınları miras söz konusu olduğunda pay alan erkeğin yarısı kadar pay ancak alabilmiştir.

2. Yeni Türkiye ve Medeni Kanun'un Arka Planı

Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalaması sonrası ciddi bir yıkıma giden ülke sonunda resmi olarak yıkılmıştır. Bu süreçte Anadolu taraflarında yeni bir mücadeleye girişmiş olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ülkenin kurtulabilmesi için çıkar yol aramaktaydılar. Ülkenin çeşitli yerlerinde mitingler, toplantılar ve direnişler ortaya çıkmaya başlamıştı ve bu mitinglerde Osmanlı'dan farklı olarak kadınlar da yer almaktaydı. Kadınlar mitinglere katılıp konuşulanları dinleyebildikleri gibi bu mitinglerde konuşmacılıkta yapabilmişlerdir. Bir yandan da I. Dünya Savaşı'nda cephede erkekler ile birlikte kadınlar da savaşmıştır. Kadınlar yer yer cephelere silah ve mühimmat yardımı yapmışlar, nakliye işini gerçekleştirmişler; yer yer de silahlar ile savaşmışlardır. Kara Fatma, Ayşe Hanım gibi isimler bu savaşlarda orduda yer almış önemli kadın askerler arasındadırlar.

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devlet'inde inşa edilen "tebaa" fikrinin yıkılması ve yerine "millet" fikrinin oluşması için çabalamıştır. Türk Milleti kendisinin hak ettiği yönetime bu şekilde kavuşmaya başlayacaktır ve bunun sonucunda demokrasinin ilk adımları yaratılacaktır. Demokrasinin adımları ise her alanda etkin olan görünmez kadının etkin bir şekilde dirilmesi ile ortaya çıkacaktır. Kadınlar artık erkekler gibi yaşayabilmeli ve ikincilleştirildiği her ne varsa artık o etkisizleştirilmelidir. Medeni hukukun inşası öncesi coğrafyada, yüzyıllardır süregelen İslam hukuku terk edilecek, kadınlar yeniden inşacı konumlarını elde edecek ve devletin yönetim şekli de İslam olmaktan çıkıp Laik olabilecektir. Nitekim Kara'ya (2023: 190) göre de Türk kadını gerçek modern konumunu Atatürk ile gerçekleştirmiştir ve bu durum hem Doğu hem de Batı'ya örnek olmuştur.

Medeni hukuk, hukuken eşit olan (gerçek ve tüzel) kişilerin hukuk açısından önem taşıyan her türlü toplumsal ve ekonomik ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır (Dinçkol, 2014:

173). Medeni hukuk geniş bir dal olup; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukukunu içermektedir. Türk Kanunu Medenisi bilindiği üzere İsviçre Medeni Kanunu taklit ederek ortaya atılmıştır. İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilme sebepleri ise başta zaman sorununun yaşanıyor olmasıdır. Türkiye'nin kabul edeceği kurallar ülkenin ilk döneminde belirli değildi. Bu belirsizlik ise sorunlar yaratmaktaydı. Hukuki yaptırım gerektiren bir konu mevcut olduğunda verilecek ceza belirsizdi. Bu belirsizlik için bir kanun oluşturulmak zorundaydı ve baştan bir kanun yazmak uzun sürecekti. Bu yüzden de Avrupa'dan referans almak gerektiğine karar verilmiştir. Bunun için ise dönemin medeni kanunları incelenmiştir ve en son çıkarılmış olan İsviçre Medeni Kanunu örnek alınmıştır. İsviçre Medeni Kanunu'nun seçilmesinde en büyük etkenlerden bazıları en son çıkan kanun olması, İsviçre'nin çeşitli toplumları içerisinde barındırması ve ilişkide olması ve kanunun Türk kültürüne uyumlu olmasıdır (Oğuz, 2006: 201-202).

2.1. Türk Kanunu Medenisi ve Kadın Haklarında Meydana Gelen Değişimler

Türk Kanunu Medenisi 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Yasası örnek alınarak oluşturulmaya başlanmış ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe koyulmuştur. Türk Kanunu Medenisi belki de Cumhuriyet Tarihi'nde yapılmış olan en büyük reformlardandır:

"...bu kanunun en önemli özellikleri aile, hukuksal kurumlar, miras ve mallarla ilgili sorunlarda var olan hakları içermesidir. En çok da sevindirici yanı, yeni tasarının aile kuruluşu ve miras hükümleri şimdiye kadar istendiği zaman hor görülen, tutsak muamelesi gören kadınlara gereken saygı ve değer kanun kapsamında ve güvencesinde yerine getirilecek olmasıdır. Ancak bu yolla güçlü bir toplum yapısının temellerinin atılması mümkün olacaktır" (Kara, 2023: 209).

Türk Kanunu Medenisi ile birlikte, Osmanlı Devleti'nde hiçbir söz hakkı olmayan, düşüncesi alınmayan Türk kadını yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok konuda erkekle eşit haklara artık anayasada sahip olmaya başlayacaktır (Hoş, 2001: 101). Bu açıdan Türk Medeni Kanunu ve Atatürk Devrimi ile yeniden birey olabilme hakkını elde etmiştir. Cumhuriyet kadını bütün çağdaş olanaklarını Cumhuriyet Yönetimini izleyen devrimlerle kazanmıştır, bu nedenle çağdaş bir varlıktır. Çağdaş varlık olmak, çağın içinde yaşamak değil, çağın gelişim sürecinde üretici yeri almaktır. Üretici yer ise geçmişte aktarılan değişmez düşünceleri, inançları belleğin çekmecelerine yerleşmekle sağlanmaz, uygarlığın gerektirdiği aşamalarda benliğin bilincine varmakla kazanılır... işte cumhuriyet yönetimi Türk kadınına bu olanakları sağlamakla, tarihte kendisine saygın bir alan yaratmıştır (Eyuboğlu, 2007: 43). Toplumsal hafızanın ve dolayısıyla değişmez denilen kökleşmiş kuralların kadınlar tarafından reddedilmesi Türk kadınının çağdaş varlık ve hatta çağdaşlaşmanın üreticisi haline gelmesini sağlamıştır. Türk kadınının çağdaşlaşması ve devletin de bu çağdaşlaşmayı desteklemesi beraberinde Türk Kanunu Medenisini ortaya çıkarmıştır. Türk Kanunu Medenisinin kadın haklarında yaşattığı köklü değişimler temel olarak: evlilik, boşanma, miras, seçme ve şahitlik üzerinedir.

2.1.1. Evlilik Konusunda Gelişmeler

Türk Kanunu Medenisinde ve yeni Türkiye'de evlilik kurumu laik bir şekilde betimlenmiştir. Kişilerin reşit sayıldığı 18 yaş sınırı evliliğin gerçekleşmesi için geçerli yaş olarak kabul edilmiş, 18 yaşını doldurmuş olan kadın erkek her bireyin evlenmekte özgür olduğu belirtilmiştir (Kara, 2023: 210). Olası reşit olmama durumunda da evlenme gerekliliği durumunda ise bireylerin ailelerinin izinlerinin alınması şarttır. Erkeğin 17 yaşını, kadının ise 15 yaşını doldurması sonrasında ailelerin izinleri alınarak evlenmeleri mümkündür. TKM'nin 88. Maddesinde evlenme hususu şu şekilde açıklanmıştır: *Erkek on yedi, kadın on beş yaşını ikmal etmedikçe evlenemez. Şu kadar ki hâkim, fevkalade hallerde ve pek mühim bir sebebe*

mebni on beş yaşını ikmal etmiş olan bir erkeğin veya on dört yaşını bitirmiş olan bir kadının evlenmesine müsaade edebilir. Karardan önce ana, baba veya vasinin dinlenmesi şarttır.

Türkiye Cumhuriyeti'nde evlilik, devletin belirlediği bazı kurallar ve ritüeller çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu ritüel ve kurallar ise, devlet tarafından evlendirme yetkisi sağlanmış belediye reisi veya reisin görevlendirdiği memur tarafından nikah kıyılarak ve karşılığında da evlenen kişilere evlilik cüzdanı verilerek yapılmaktadır. Devlet adına meşru olarak tanımlanan bu nikâh merasimi olmadan, dini nikâh kıymakta yasaklanmıştır. Bu da Osmanlı Devleti'nde serbest olan dini nikâhın ve 4 kadın ile evlenmenin önünü kapatmıştır. Türk erkeği bir kadın ile evlenebilmektedir ve resmi nikâh olmadan dini nikâh yapılamamaktadır (Kara, 2023: 210). Evliliğin bu boyutu ise TKM'nin 97. Maddesinde şöyle tanımlanmaktadır: *Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, evlenme kararlarını, belediye reisine veya reisin evlenme işlerine memur ettiği belediye dairesindeki vekiline ve köylerde ihtiyar heyetine beyan edince, bu karar ilan olunur. İlan müddeti on beş gündür.*

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde evliliğin gerçekleşmesi için gereken resmi nikâhtır. Resmi nikâhın gerçekleştirilmesi için de evliliğe şahit olması gereken iki reşit birey gerektiği devlet tarafından belirlenmiştir. Kişilerin evliliğinin devlet adına geçerli olabilmesi için şahitlerin huzurunda belediye reisi veya reisin görevlendirdiği memur yeterlidir. Evliliğin şahitlik ile ilgili kısmı 108. Maddede şöyle açıklanmaktadır: *Evlenme; Reşit iki şahit muvacehesinde belediye dairesinde veya heyeti ihtiyariyede, belediye reisi veya reisin evlenme işlerine memur ettiği vekili veya muhtar tarafından alenen akdolunur. Evleneceklerden birinin belediye veya heyeti ihtiyariyeye gelebilecek derecede hastalığı tabip raporiyle tebeyyün ederse, evlenme başka bir yerde dahi akdolunabilir.*

2.1.2. Boşanma Konusunda Gelişmeler

İslam hukukunda kadın ve erkeğin arasındaki eşitsizliğin belirlediği en önemli konulardan birisi de boşanmadır. İslam'a göre erkek kadını istediği şekilde istediği an boşayabilmekte, kadının ise boşanma hakkı mevcut olamamaktadır. Boşanma konusunda kadının ağır zulüm görmesi ve büyük ahlaksızlık gibi Kadı Mahkemesi'nde geçerli olan şikâyet hakkı dışında sözü dinlenmemekteydi. Medeni Kanun'un kabulüyle birlikte boşanma nedenleri hem kadın için hem de erkek için aynı kabul edildi (Kara, 2023: 210). Türkiye Cumhuriyeti ve TKM ile birlikte erkeğin tekelinde olan boşanma hakkı kadına da verilmiştir (Kara, 2023: 210). Boşanma ise keyfi olmaktan çıkarılmış ve belirlenmiş bazı sorunlar karşısında boşanmanın gerçekleşmesine izin verilmiştir. Eşlerden birinin zina yapması, cana kast etmiş olması, eşlerin birbirine kötü davranması, suç işlemesi, haysiyetsizlik yapması, birbirlerini terk etmeleri, akıl sağlığının bozulması ve evliliğin geri dönmeyecek biçimde sarsılması boşanmak için geçerli sebepler olarak belirlenmiştir. Yine TKM ile birlikte kadına nafaka hakkı verilmiştir (Kara, 2023: 212). Nafaka hakkı Türk Kanunu Medenisinin 144. Maddesinde şu şekilde belirlenmiştir: *Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer eşten mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Ancak, erkeğin kadından yoksulluk nafakası isteyebilmesi için, kadının hali refahta bulunması gerekir.*

2.1.3. Miras Konusunda Gelişmeler

Miras konusunda da kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitsizlik ortadan kaldırıldı. Mecelle'de kadın, baba-ana mirasından erkek kardeşe göre yarım hisse almaktaydı. Bu durum kadın ve erkeğin toplumdaki konumu açısından büyük bir adaletsizliğin göstergesiydi. Medeni kanunun kabulü ile birlikte bu alandaki eşitsizlik sonlandırıldı. Kadına erkek kardeşlerle birlikte eşit miras hakkı tanındı. Dönemin koşullarına göre değerlendirilirse, medeni kanunun getirdiği hükümler Türk kadınına âdete çağ atlattı (Kara, 2023: 210). Kanunun 439. Maddesinde mirasın eşitliği şöyle belirtilmektedir: *Çocuklar, müsavat üzere mirasçıdır.* İslam hukukunda yaşanan

miras eşitliği Türk Kanunu Medenisi ile birlikte eşit hale gelmiştir ancak kanunun eşitsizliği destekler yönleri de mevcuttur. TKM'nin erkeği merkeze yani evin reisi konumuna yerleştirmesi dolayısıyla kadının evlendikten sonra mirası da kocaya bağlanmaktadır. Bu da kanunun 220. Maddesinde şöyle tanımlanmaktadır: *Kadın, bir mirası ancak kocasının rızasıyla reddedebilir. Koca, razı olmazsa karı sulh mahkemesine müracaat edebilir.* Kadın evlendikten sonra isteği doğrultusunda mirası kocasının rızası olmadan reddedemez haldedir. Kadın evlenmeden önce sahip olduğu mallar hakkında özgürce davranmak hakkına sahiptir, malı istediği gibi alıp/satabilir; değerlendirebilir haldedir. Ancak kadın evlilik sonrası mal sahibi olursa bütün hak evin reisinin yani erkeğin hakkıdır.

2.1.4. Şahitlik Konusunda Gelişmeler

Osmanlı ve İslam toplumlarında kadınların herhangi bir şekilde tek başına şahitlikleri kabul edilmezdi. Kadının şahit olabilmesi için onu destekleyecek başka birisine daha ihtiyacı vardı. Türk Kanunu Medenisi ile birlikte kadın da tıpkı erkek gibi şahitlik edebilir hale gelmiştir. Kanunda kadın erkek fark etmeksizin reşit olan herkesin şahit olabilmesinin önü açılmıştır. Türk Kanunu Medenisinin 108. Maddesinde: *“Evlenme; Reşit iki şahit muvacehesinde belediye dairesinde veya heyeti ihtiyariyede, belediye reisi veya reisin evlenme işlerine memur ettiği vekili veya muhtar tarafından alenen akdolunur. Evleneceklerden birinin belediye veya heyeti ihtiyariyeye gelebilecek derecede hastalığı tabip raporiyle tebeyyün ederse, evlenme başka bir yerde dahi akdolunabilir”*. Yine kanunun 479. Maddesinde şahitlik için kadın erkek ayrımı olmadan *“iki kişi”* olarak bahsedilmektedir: *Resmi vasiyet senedi; iki şahit huzurunda sulh hakimi katibiadil yahut kanunen bu husus ile tavzif edilen memur tarafından tanzim edilir.*

Türk Medeni Kanunu'nun kabulü sonrası ortaya çıkan gelişmeler, beraberinde zamanla kadınların özgürlük alanının genişlemesinin de önünü açmıştır. Medeni kanunu ilk olarak kadın haklarında yapılan önemli bir yeniliktir. Kanunun kabulü sonrası beş yıl içerisinde Türk kadını belediye seçimlerinde oy kullanabilme hakkını elde etmiş; 1933 Köy Kanunu ile muhtar seçme ve 5 Aralık 1934'te gerçekleşen bir anayasal değişiklik ile kadınlara milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır (Kara, 2023: 148).

SONUÇ

Osmanlı İmparatorluğu, devraldığı Selçuklu ve İslam kimliğini harmanlayarak içerisine Fars ve Bizans etkisiyle birlikte yepyeni bir güç olarak bulunduğu coğrafyada yüzyıllarca hüküm sürmüştür. İmparatorluk özellikle Yavuz Sultan Selim ile birlikte halifelik kimliğini elde edebilmiş ve bundan itibaren ülkenin yönetiminde dinin hükümleri geçerli sayılmıştır. Bir ülkenin de İslam kuralları ile yönetilmesi beraberinde kadın-erkek eşitsizliğini derinleştirmiştir. Kadınlar eğitimden mahrum kalmış, sosyal hayat ile tanışmamış, sokağa çıkışları dahil kısıtlanmıştır. Kadınların evlenecekleri kişilere karar verebilecek durumda olmaları engellenmiş, bir hanede aynı erkekle evli 4 kadın birlikte yaşamak zorunda bırakılmıştır. Kadın, çocuk yapmak için bir üretim aracı, kocasının ihtiyaçlarını gideren metalaşamamış emek haline gelmiştir. Erkeğin isteği doğrultusunda boşanan, yalnız kalan, ötekileştirilen kadın olmuştur. Erkek karısını boşadığında çocuklarıyla bağı koparılmış, velayet hakkı tanınmamıştır. Kadın mirastan yarı pay almış, zenginleştirilmemek için çabalanmış sınıf olarak göze çarpmıştır.

Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında öncüllerden olan kadın sınıfı, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözünden kaçmamış, kadınların cephede gösterdikleri çabalar onların kurucu unsura dönüşmesini sağlamış ve sosyal ve hukuksal reformlardan pay almalarına sebep olmuştur. Bu yanı sıra Cumhuriyet görünmez kadın emeğini görünür kılmış, kadınların özel alan harici de var olmalarını sağlamıştır. Kadınlar birçok konuda özgürleştirilmiştir. Kadınların da bu olaylar zincirinde itici faktör olması dolayısıyla kazanımları sabittir. Kadınlar önceki toplumlardan

farklı olarak başta eğitim reformları olmak üzere, evlenme, boşanma, miras ve şahitlik konularında ciddi kazanımlar sağlamışlardır. Yine bu gelişmeleri takip eder şekilde, kadın özgürleştirme hareketi devam etmiş ve kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde etmişler, mecliste ülkenin vatandaşlarını temsil edebilir hale gelmişlerdir.

Türk Kanunu Medenisi günümüz dünyasında halen eşitsizliği destekler yönleri olduğu görünen bir kanundur ancak dönemine göre oldukça yenilikçidir. Anlaşılacağı üzere kadınlar, bugün eşitsiz görünen bu kanun sayesinde yeniden toplum nezdinde varlıklarını adlandırabilmiş, kendilerini kamusal alanda özgürce görünür hale getirebilmişlerdir. Bu ise Mustafa Kemal Atatürk'ün temel gayelerinden birisi olan çağdaşlaşma ile gerçekleştirilmiştir.

KAYNAKÇA

Cirhinlioğlu, Z. (1997). Türkiye'de Hukuk Mesleği. Gündoğan.

Creswell, J.W. (2018). Nitel araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşımına Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (Çev. Ed. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir). (4.Baskı). Siyasal.

Dinçkol, A. (2014). Hukuka Giriş: Hukukun Temel Kavramları. Der.

Engels, F. (2019). Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. (Çev. Mustafa Tüzel). Türkiye İş Bankası.

Eroğlu, G. (2017). Cumhuriyet Dönemi Kadın Hakları Işığında Öncü Türk Kadın Ressamlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Eyuboğlu, Z. İ. (2007). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Kadını. Pencere Yayınları.

Gelgeç Bakacak, A. (2009). Cumhuriyet Dönemi Kadın İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (44), 627-638.

Hoş, H. (2001). Türk Kadını ve Cumhuriyet Dönemi Kadın Hakları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul.

<https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1924-anayasasi/> "Teşkilâtı Esasiye Kanunu".

<https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/turk-kanunu-medenisi-743> "743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi".

Kara, B. (2023). Haklar Sosyolojisi. Palme.

Koçak, D. (2019). 17 Şubat 1926'da Kabul Edilen Türk Medeni Kanunu'na Göre Türk Kadınının Hak ve Özgürlükleri. Atatürk Dergisi, 8 (1), 79-98.

Neuman, W.L. (2020). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel Ve Nitel Yaklaşımlar. Ö. Akkaya (çev.). (Cilt 1). Siyasal.

Oğuz, A. Türk Medeni Hukuku'nun Gelişim Çizgisi ve Karşılaştırmalı Hukukun Rolü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 55 (1), 195-205.

Yılmaz, A. (2010). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kadın Kimliğinin Biçimlendirilmesi. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 9 (20), 191-212.